

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВА НА ЗАЩИТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

FORMATION OF THE RIGHT TO PERSONAL DATA PROTECTION: THE HISTORICAL ASPECT

СИДОРЕНКО СОФЬЯ АНДРЕЕВНА,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

SIDORENKO SOFYA ANDREEVNA,
Lomonosov Moscow State University.

В рамках данной статьи раскрываются основные положения международного права и зарубежной юридической доктрины в сфере генезиса развития права на защиту неприкосновенности частной жизни и персональных данных. Обосновывается положение о том, что право на неприкосновенность частной жизни обеспечивает способность личности сохранять автономию и конфиденциальность в различных аспектах жизни. Сделан вывод, что в данное общее право включаются право на защиту персональных данных и право на неприкосновенность сведений о частной жизни, отличающиеся друг от друга ввиду параллельного, но не пересекающегося генезиса развития и различного содержания.

Within the framework of this article, the main provisions of international law and foreign legal doctrine in the field of the genesis of the development of the right to protection of privacy and personal data are disclosed. The article substantiates the position that the right to privacy ensures the ability of an individual to maintain autonomy and confidentiality in various aspects of life. It is concluded that this general law includes the right to personal data protection and the right to inviolability of information about private life, which differ from each other due to the parallel, but not overlapping genesis of development and different content.

Ключевые слова: *персональные данные, неприкосновенность частной жизни, автономия личности, конфиденциальность, права человека.*

Key words: *personal data, privacy, personal autonomy, confidentiality, human rights.*

Развитие современных технологий переместило значительную часть атрибутов нашей жизнедеятельности в киберпространство. Приобрела определенную цифровую форму и личность человека, с помощью которой выполняются определенные социальные роли в обществе и которая формируется в результате обработки персональных данных.

Наблюдая активное развитие законодательной и правоприменительной практики в сфере защиты персональных данных в мире, в том числе и в России, следует обратить внимание на важнейшие сферы, повлиявшие на такой современный институт как приватность. Приватность предполагает право на свободу от вмешательства или вторжения в частную жизнь (или от обратного, право хранить свои личные дела и отношения в тайне). Так, Д. Миллс отмечает, что приватность лежит в основе идентичности и свободы личности, и является основополагающим правом человека на неприкосновенность личной сферы жизнедеятельности [3, с. 18].

В первую очередь обратимся к истории формирования теории приватности, а именно – к американской доктрине защиты частной жизни, сыгравшей основополагающее значение для большей части правовых систем мира.

Теория и законодательство, стоявшие у истоков защиты персональных данных, изначально развивались в рамках защиты частной жизни граждан. Так, история приватности началась с статьи С. Уоррена и Л. Брандайса «The Right to Privacy» в 1890 г., в которой они впервые определили приватность как право быть оставленным в покое («right to be left alone»), являющееся самостоятельным и фундаментальным в системе прав человека и требующее соответствующей законодательной защиты [5, с. 193-220].

Следующим значимым научным трудом в данной сфере в 1960 году стала статья У. Проссера, который систематизировал американскую судебную практику по защите частной жизни и определил право на ее неприкосновенность через 4 деликта: вторжение в уединение или частные дела; эксплуатация чужого имени и облика; необоснованная огласка частной жизни; огласка, показывающая лицо в дурном свете [4, с. 389]. Ученым также была затронута проблема противоречия между правом на приватность и свободой прессы, являющейся конституционной гарантией в США. Так, например, он выделяет публичных личностей (public figures), которые лишены права на неприкосновенность частной жизни ввиду того, что: они имеют стремление к огласке информации о себе и соглашаются на такую огласку; их личность и деятельность становятся достоянием общественности и не могут более считаться частями их личной жизни; пресса имеет право на вторжение, гарантированное Конституцией США, основанием для которого служит общественный интерес. Проссер указывает, что концепция приватности динамична и развивается под влиянием технологических достижений, социальных норм и изменений законодательства, что в своем роде явилось предвидением будущего, в котором информационная приватность выделилась в отдельную самостоятельную сферу – защиту персональных данных [4, с. 410-411].

Другим знаковым научным трудом по разработке концепции приватности в 20 веке стала книга Алана Ф. Вестин «Privacy And Freedom», в которой он впервые определил приватность как «требование отдельных лиц, групп или организаций самостоятельно определять, когда, как и в каком объеме информация о них передается другим» [6, с. 24]. По его мнению, современные вопросы, связанные с защитой неприкосновенности частной жизни проистекают в первую очередь не из современной социальной стороны жизни человека, а из его биологического происхождения, они разделялись еще первобытным обществом, а общая концепция приватности, сформированная к концу 60-х годов 20 века в США, основывается на американской традиции ограничения полномочий властей по наблюдению за личной жизнью граждан, восходящей еще к политическому устройству Древней Греции. Он также указывает, что стремление индивида к уединению никогда не бывает абсолютным, поскольку участие в жизни общества является столь же сильным желанием, сколько и сохранение личной и семейной жизни в тайне. Таким образом, каждый индивид постоянно вовлечен в процесс адаптации личности, в ходе которого он уравнивает свое стремление к уединению со стремлением к раскрытию и сообщению о себе другим в рамках установленных обществом социальных норм [6, с. 25].

Таким образом, впервые понятие приватности было сформулировано в американской правовой доктрине, которая на протяжении 70 лет пыталась очертить границы публичного и приватного, сформировав концепцию права граждан контролировать сбор, использование и распространение своей личной информации. Данные теоретические разработки послужили базисом для будущего законодательства в сфере защиты частной жизни и персональных данных в различных странах, принявших на себя обязательства по обеспечению права на неприкосновенность частной жизни в соответствии с первыми международными договорами.

Так, впервые рассматриваемое право на международном уровне появилось во Всеобщей декларации прав человека, принятой в 1948 году. В соответствии со ст. 12 данного акта: «Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств». Н.А. Дмитрик обращает внимание, что частная – личная и семейная – жизнь поставлена в данной норме на первое место не только ввиду наибольшей значимости данного блага над остальными, но и ввиду того, что неприкосновенность жилища, тайна корреспонденции, честь и репутации обуславливаются неприкосновенностью частной жизни [1, с. 12]. В дальнейшем ст. 12 Декларации была практически дословно включена в Международный пакт о гражданских и политических правах в 1966 году.

В Европейской конвенции по правам человека в 1950 году формулировка права на неприкосновенность частной жизни была модернизирована и закреплена в ст. 8 следующим образом: «Каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни, его жилища и его корреспонденции». Именно с этого момента, закрепление и обеспечение положений о защите частной жизни в национальных юрисдикциях стали обязательными. Впоследствии несмотря на то, что участниками Конвенции являлись представители европейских стран, формулировка права на уважение частной жизни была заимствована и неевропейскими государствами со всех частей света, а право на неприкосновенность частной жизни стало одним из наиболее часто рассматриваемых в европейской судебной практике [2, с. 6]. Так, например, в 2023 году Европейским судом по правам человека было рассмотрено 160 дел по вопросу нарушения права на уважение личной и семейной жизни, наибольшее число жалоб касалось нарушений со стороны РФ (49), Турции (15) и Украины (13) [7]. Рассматриваемое положение Конвенции также было дословно включено в Хартию Европейского союза по правам человека, модернизированную затем в 2007 году.

Одной из причин выделения из закрепленного на международном уровне права на неприкосновенность частной жизни права на конфиденциальность персональных данных являлось то, что раскрытые нормы Декларации и Конвенции были приняты задолго до современного технологического развития, позволяющего говорить о становлении информационного общества. Современные технологии принесли значительные преимущества нашему обществу, улучшив качество жизни, но в то же время они создали новые риски для частной жизни людей.

В эпоху цифровых технологий и больших данных персональная информация о людях становится «новой нефтью» для экономики. В ответ на потребность в конкретных правилах, регулирующих сбор и использование личной информации, появилась новая концепция конфиденциальности, которая привела к разработке специальных правовых норм, обеспечивающих защиту персональных данных.

Другой причиной дуализма права на неприкосновенность частной жизни и права на защиту персональных данных служит ряд исторических потрясений в конце 60-х годов прошлого века, заставивших задуматься о необходимости закрепления регулирования по обработке личных данных со стороны государства и бизнеса. Именно в данное время представителями власти в Европе начинают широко использоваться различные технологии для борьбы с политическими проблемами, например, компьютеры для обработки больших массивов данных или прослушивающие устройства [6, с. 245]. Кроме того, с начала 60-х годов формируется Европейское экономическое сообщество, преобразовавшееся в 90-е на основе Маастрихтского договора в экономическое и политическое объединение 27 европейских государств в форме Европейского союза, который существует на основе принципов интеграции

рынка, свободного оборота товаров, капиталов и услуг, упрощения паспортно-визового контроля на границах государств для европейских граждан.

Данные политические и социально-экономические факторы привели к формированию двух основополагающих идей защиты персональных данных – для технологического и общественного прогресса необходим свободный оборот данных, и у каждого должен быть доступ к личным данным о себе как гарантия обеспечения прав в рамках такого оборота.

Именно поэтому понятие приватности как защиты персональных данных строится не на запрете вторжения в частную жизнь как это сделано в отношении права на неприкосновенность личной и семейной жизни в выше раскрытых международных актах и американской теории права. Для персональных данных был избран подход, основанный на необходимости отчуждения части личной информации и, как следствие, контроля физическими лицами над данной информацией, которая обрабатывается государственными структурами (действующими автономно и имеют политическую власть) или участниками экономических отношений (остающимися неподконтрольными обществу в условиях рыночной экономики).

Таким образом, получив своё развитие, защита персональных данных превратилась в отдельную ценность – фундаментальное право человека, существующее за рамками права на уважение частной жизни. Взаимосвязь и различия данных прав состоит в следующем.

Право на неприкосновенность сведений о частной жизни и право на защиту персональных данных стремятся защитить автономию и достоинство человека. Рассматриваемые права являются важной предпосылкой для осуществления других основных свобод, таких как свобода выражения мнений, мирных собраний и выбора вероисповедания. Кроме того, одним из качеств сведений о частной жизни и персональных данных является особая уязвимость, так как их «тайность» может быть нарушена только один раз. Любое разглашение личной информации непоправимо и не может быть возвращено в положение, существовавшее до нарушения права, так как фактически с момента такого разглашения необходимость в их «тайности» во многих случаях может быть нивелирована или не может быть обеспечена, например, при разглашении тайны усыновления или инсайдерской информации. Режим конфиденциальности в данном случае выступает единственным доступным механизмом фактической и юридической защиты благ. Конфиденциальность сведений о частной жизни строится на ее неприкосновенности и тайности, а конфиденциальность персональных данных обеспечивает недопустимость свободного и неподконтрольного оборота личных данных третьими лицами, которые не имеют на их обработку законного основания.

В целях регулирования деятельности государств в их «вторжении» в частную жизнь граждан в 1970 году был принят первый закон, регулирующий обработку персональных данных – Закон о защите данных в западногерманской земле Гессен («Hessen als Vorreiter Geschichte des Datenschutzes»). В качестве баланса интересов государства и отдельных граждан была предложена новая идея – право на доступ к данным о себе. Каждое лицо, чьи личные данные обрабатывались государственными структурами имело право в любое время запросить информацию об обработке его данных. Законодательством был создан инструмент контроля, который был довольно эффективен, в том числе, в отношении спецслужб.

В 1981 году в Страсбурге была принята Конвенция о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных № 108. Для целей данного международного договора в соответствии с п. «а» ст. 2: «Персональные данные означают любую информацию об определенном или поддающемся определению физическом лице («субъект данных»)». Данный акт является основополагающим не только для европейского, но и для российского законодательства. На основе Конвенции №108 была создана Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 95/46/ЕС от 24 октября 1995 года о защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных, в свою очередь послужившая основой в 2006 году для создания закона, регулирующего обра-

ботку персональных данных в РФ – Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Из Конвенции №108 в российское и европейское законодательство были заимствованы не только определение персональных данных, но и основные принципы, правовые основания обработки, обязанности операторов и права субъектов персональных данных.

Таким образом, к началу 21 века ввиду развития современных технологий и повышения значимости обработки персональной информации государственными и экономическими институтами, часть личной информации о человеке была выделена из режима неприкосновенности частной жизни, и окончательно сформировалось право на защиту персональных данных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дмитрик Н.А. История, смысл и перспективы института персональных данных // Вестник гражданского права. 2020. № 3. С. 43-82.
2. Bygrave Lee A. Privacy and Data Protection in an International Perspective. Oxford University Press, 2014. 233 p.
3. Mills J. Privacy: The Lost Right. Oxford University Press, 2008. 391 p.
4. Prosser W. Privacy // California Law Review. 1960. Vol. 48. No. 3. pp. 383-423.
5. Warren S.D., Brandeis L.D. The Right to Privacy // Harvard Law Review. 1890. Vol. 4. No. 5. pp. 193-220.
6. Westin Alan F. Privacy And Freedom. 25 Wash. & Lee L. Rev. 166, 1968. 487 p.
7. Statistical reports of ECtHR. URL: <https://www.echr.coe.int/statistical-reports> (дата обращения: 10.03.2024).

© Сидоренко С.А., 2024.